

Резистентност към тетрациклини и мултирезистентност при резидентни коли бактерии,
рискове за общественото здраве

Валентина Урумова

Тракийски Университет, Ветеринарно-медицински факултет

К-ра“Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“

e-mail-valentina_62@abv.bg

1. Въведение
2. Структура и механизъм на действие на тетрациклините
3. Употреба на тетрациклините в медицината и във ветеринарната медицина
4. Механизми на резистентност към тетрациклините
5. Разпространение на тетрациклиновата резистентност и нейното значение за общественото здраве

Резюме

Ко-селективните резистентни профили сулфонамиди-тетрациклин и ампицилин-стерптомицин-сулфонамиди и тетрациклин, са най-често срещаните сред резидентните коли бактерии изолирани от свине. Използването на тетрациклини, бета-лактами и стерптомицин в животновъдството и в частност при свинете, води до ко-селектиране на резистентност към други химиотерапевтични класове, като конюгативния трансфер е сериозен риск за разпространението на резистентни гени при коли бактерии изолирани от животинска продукция.

При изследване на коли бактерии изолирани от стопански животни, най-често срещаните мултирезистентни генетични профили, са тези които включват гените *aadA1*, *strA/strB*, определящи резистентност към аминогликозидите, *bla*_{TEM} към бета-лактамите и *tet(A)* и *tet(B)* към тетрациклините, и присъствието на интегрон от клас I който е асоцииран с резистентността към сулфонамидите. Редица европейски мониторингови изследвания на резистентността при коменсалните коли бактерии от стопански животни дискутират подобен генетичен профил при резидентните коли бактерии изолирани от стопански животни.

Resistance to tetracycline and multidrug resistance in resident *E. coli*, risk for the public health

Valentina Urumova

Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine

Department of Veterinary Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases

Abstract

The most important resistant profiles in indicator *E. coli* isolated from swine are resistance to sulfonamides/tetracycline, ampicillin/streptomycin/sulfonamides/tetracycline. The selection pressure of tetracycline, beta-lactams and streptomycin in farm animals especially in pig farms induced co-selection to other chemotherapeutic agents and horizontal transfer of resistance is a serious risk for the dissemination of resistant genes in *E. coli* isolated from farm animals.

The common genes like *aadA1*, *strA/strB*, *bla_{TEM}*, *tet(A)* and *tet(B)* and the presence of integron class1 in association of *sulI* gene are disseminated in *E. coli* isolated from farm animals. In variety European monitoring programs the resistance with the same profiles in indicator *E. coli* isolated from farm animals are discussed.

Key words: tetracycline resistance, resident *E. coli*, farm animals

Въведение

Тетрациклините са открити през 1948г. от Benjamin Duggar като биопродукти, продуцирани от *Streptomyces spp.* (Duggar, 1948). За пръв път е описан хлортетрациклин, който е продуциран от *Streptomyces aureofaciens* (Chopra et al., 1992). По-късно са открити и други тетрациклини, някои от които са биопродукти, като тетрациклин, диметилхлортетрациклин, а други са полусинтетични вещества, доксициклин, миноциклин (Chopra et al., 1992).

Тетрациклините притежават широк-спектър на действие, обхващащ представителите на Грам-позитивната и Грам-негативната микрофлора, някои атипични бактериални родове, като хламидии, микоплазми, рикетсии, а също и някои протозои (Katiyar et al., 1991; Roberts M., 2003). Също така притежават бактериостатичен ефект, обуславящ се от обратимия инхибиторен ефект, който тетрациклините оказват върху бактериалната рибозома. (Chopra et al., 1992; Oliva et al., 1992; Rasmussen et al., 1991). Тяхната клинична употреба също включва използването им като хелиращи агенти, за въздействие върху възпалителната реакция и протеолизата, и като анти-апоптични агенти за въздействие върху ангиогенезата, (Ross et al., 1998; Sapadin and Fleishmajer, 2006). Местата в тетрациклиновото ядро определящи хелиращите свойства на тетрациклините са β -дикетонната система (позиции 11, 12), енолната група (позиции 1,3) и карбоксаимидната група (позиция 2) в пръстен А (Blackwood, 1985; Chopra et al., 1992). Освен това са изследвани възможности относно антиметастатичния ефект на тетрациклинови аналози и тяхното въздействие върху туморни образувания и потенциалното им инхибиторно въздействие върху металопротеиназите.

Приоритетно, добра характеристика на групата е липсата на сериозни странични ефекти, което обяснява в значителна степен тяхното широко приложение в медицината и във ветеринарната медицина (Agwuh and MacGowan, 2006). Stokstad et al. (1949) наблюдават положителния ефект, който оказват биопродуктите, получени от *Streptomyces aureofaciens* върху растежа на бройлерните птици и това в известен

смисъл, предопределя бъдещото приложение на тетрациклините като растежни промотори. В резултат на широкото приложение на тетрациклините в клиничната практика, а така също и като растежни фактори в животновъдството, техния селективен натиск се отразява върху разпространението на резистентността. През 1969г във Великобритания е публикуван Swann report, който препоръчва изключването от употреба на антибиотиците като растежни фактори, използвани в терапевтичната практика при хора и животни. В Европа от 1975г тетрациклините не се използват като растежни фактори (Schwarz and Chaslus-Dancla, 2001), а от 2006г, за страните членки на ЕС, това се отнася и до останалите антибиотици използвани с такава цел (Regulation EC №1831/2003).

Структура и механизъм на действие на тетрациклините

Основната структура на тетрациклините е тетрациклиновото ядро изградено от 4 бензолни пръстена, обуславящо тяхната антибактериална активност. Независимо от добрите терапевтични резултати получени от първите тетрациклини, хлортетрацилин, окситетрацилин, по-късните представители на групата, доксицилин, миноцилин, метацилин, ролитетрацилин, лимецилин, се отличават с по-добра разтворимост, което позволява парентералната им употреба и по-добрата абсорбция при вътрешната им употреба. Вторият клас тетрациклини, известни още като нетипични тетрациклини, включва анхидрохлортетрацилин и тиатетрацилин, които притежават бактерициден ефект, оказвайки въздействие върху цитоплазматичната мембрана (Chopra, 1994; Oliva et al., 1992). Тези съединения не представляват интерес за терапевтичната практика, поради ниското им ниво на въздействие върху протеиновата синтеза и поради тяхната *цитотоксичност*. Те не са лицензирани за употреба в Европейски съюз (ЕМЕА, 1999).

По-късно се създават полусинтетичните тетрациклини известни като *глицилциклини*. Представители на тази група са 9-(*N,N*- dimethylglycylamido)-6-dimethyl-6-deoxytetracycline; 9-(*N,N*-dimethylglycylamido)-миноцилин; 9-(*butylglycylamido*)-миноцилин. Те притежават *glycylamido* -субституирания в 9 позиция. В клиничната практика глицилциклините се възприемат като представители на трета генерация тетрациклини (Agwuh and MacGowan, 2006; Sum and Petersen, 1999). Тигецилинът е представител на глицилциклините. Той съдържа в девета позиция *N*-алкил-глициламидна група. В резултат на тази модификация е подобрена неговата ефективност при свързването му с рибозомата и се избягват резистентните механизми на ефлукс и протекция на рибозомата (Slover et al., 2007).

Важни структурни детайли обуславящи *антибактериалната активност на тетрациклините* са естествените (α) стереохимични конфигурации, 4a и 12a (връзките между А и В пръстените), диметиламино- групата на 4 място и консервативната кетон-енол система (позиции 11,12, 12a) разположена в близост до феноловия D пръстен.

Тетрациклините преминават през външната мембрана при Грам-негативните бактерии чрез OmpF и OmpC пориновите канали, като позитивно заредени йони, възможно е и участието на магнезий в транспортния механизъм - *координиращ тетрациклинов комплекс* (Chopra et al., 1992; Schnappinger et al., 1996). Акумулиран в периплазмената

зона тетрациклиновият комплекс се дисоциира и се освобождава незареден тетрациклин, в резултат на което, по-слабо липофилните молекули са способни да дифундират през липидните двуслойни зони на цитоплазмената мембрана. По подобен начин електронеутрални, липофилни форми преминават през цитоплазмената мембрана и при Грам-позитивните бактерии. Преноса на тетрациклините през цитоплазмената мембрана е *протонно зависим енергиен процес* (Franklin et al. 1971; Nikaido et al., 1993; Schnappinger et al., 1996; Tsankov et al., 2003; Yamaguchi et al., 1991). Тетрациклините са инхибитори на протеиновата синтеза, свързващи се с 30S на бактериалната рибозома и нарушаващи мястото за свързване на tRNA в А позиция на рибозомата (Brodersen et al., 2000; Chopra et al., 1992; Goldman et al., 1983; Maxwell, 1967; Rasmussen et al., 1991). В резултат на свързването на тетрациклините с рибозомата могат да се наблюдават вторични ефекти, отразяващи се върху стабилността на tRNA, синтезата на rRNA, аминокиселинния метаболизъм (Cashel et al., 1987). Някои от базите в 16S- rRNA, G₆₉₃, A₈₉₂, U₁₀₅₄, G₁₃₀₀, G₁₁₃₈ също са от съществено значение за свързването на тетрациклините с рибозомите (Chopra et al., 1992).

Употреба на тетрациклините в медицината и във ветеринарната медицина

В медицината до 1980г., тетрациклини се използват за терапия при *Neisseria gonorrhoeae*, но след възникването на резистентни щамове, те отпадат като първо средство за терапевтичен избор (Chopra et al., 1981; Mendez et al., 1980; Moran, 1990). Окситетрациклините все още се използват за терапия при негонококови уретрити и други хламидиални инфекции (Toomey et al., 1990). Поради наличие на резистентност при микоплазмите, тетрациклините не се използват за първична терапия при инфекции в долния респираторен тракт при човека (Jorgenson et al., 1990; Manavathu et al., 1990; Roberts, 1990; Standiford, 1990). Тетрациклините остават средство за избор при терапията на бруцелозите, рикетсиозите, туларемията, ранната Лаймска болест и тифа при човека (Standiford, 1990). Те могат да се използват в стоматологичната практика и за терапия на кожните инфекции при човека, но поради разпространената резистентност тяхната употреба е твърде ограничена (Slots et al., 1990). Новите тетрациклинови деривати могат да бъдат използвани в случаите на бета-лактамна резистентност и хинолонова резистентност при бактериите, което вдъхва надежда, за употребата на полусинтетичните тетрациклини в терапията при резистентните бактерии.

Употребата на тетрациклините във ветеринарната медицина е относително висока, в сравнение с останалите химиотерапевтични класове. Тетрациклините се използват във ветеринарномедицинската практика за лечение на гастроинтестинални, респираторни, кожни, уро-генитални бактериални инфекции, а така също при септични състояния (Prescott et al., 2000). Тетрациклиновите препарати регистрирани в Европейския съюз за употреба във ветеринарната медицина са тетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин и окситетрациклин (ЕМЕА, 1999). Те са предназначени за употреба при говеда, свине, овце, кози, коне, кучета, котки, птици, зайци и риби.

Пероралната апликация на тетрациклините при преживните животни крие риск, поради неблагоприятния ефект върху стомашната микрофлора и поради отслабване на храносмилателните процеси. Риск по отношение на неблагоприятно въздействие на тетрациклините върху стомашната микрофлора съществува също и при конете (Cook, 1973). Терпията с тетрациклини е контраиндицирана при бременни и млади животни. Презумпцията за това е образуването на хелати с калция върху зъбните и костните повърхности, което води до обезцветяване на зъбите и до забавяне в развитието на скелета (Moffit et al., 1974). Друг неблагоприятен ефект на тетрациклините е повишената им фотосензитивност, особено при животните с намалена кожна пигментация (Segal, 1963).

През последните години беше установена активността на тетрациклините по отношение на прионовия протеин PrP^{Sc} (Forloni et al., 2002).

Механизми на резистентност към тетрациклините

В теоретичен аспект са описани три основни механизма на резистентност към тетрациклините: *активен ефлукс* (Franklin and Snow, 1971), *протекция на рибозомите* (Burdett, 1986) и *ензимно инактивиране на тетрациклините* (Speer et al., 1991). Всички те са детерминирани от един или повече гени, които са широко разпространени сред бактериите (Schnappinger and Hillen, 1996). В допълнение могат да бъдат споменати мутационните промени в rRNA, multidrug транспортните системи или промените в пермеабилитетните бариери, които могат да определят резистентност към тетрациклините и към други антибиотици.

В настоящият момент са описани 38 (*tet*) гени определящи тетрациклиновата и окситетрациклиновата резистентност (Roberts, 2003, 2005). В този аспект като нови *tet* гени се определят тези, които показват не по-малко от 80% аминокиселинна идентичност в сравнение с известните (*tet*) гени (Levy et al., 1999). Не съществуват съществени различия между (*tet*) и (*otr*) гените, но тъй като последните са описани за пръв път във връзка с окситетрациклиновата резистентност, това е оставило отпечатък в номенклатурата (Doyle et al., 1991; Ohnuki et al., 1985).

Гените определящи резистентността към тетрациклина се разполагат в бактериалната хромозома или в конюгативни и неконюгативни плазмиди. Редица (*tet*) гени са асоциирани с конюгативни и неконюгативни транспозони, а те от своя страна могат да бъдат локализирани в плазмиди или свързани с бактериалната хромозома (Roberts et al., 1994). Мобилността на гените определящи резистентността към тетрациклина, е сериозен аргумент в полза на тяхното убиквитерно разпространение сред редица бактериални видове (Roberts, 1996).

Гените определящи тетрациклиновата резистентност чрез механизма на *енергийно-зависимите ефлуксни помпи* са 23: *tet* (A), *tet* (B), *tet* (C), *tet* (D), *tet* (E), *tet* (G), *tet* (H), *tet* (J), *tet* (K), *tet* (L), *tet* A(P), *tet* (V), *tet* (Y), *tet* (Z), *tet* (30), *tet* (31), *tet* (33), *tet* (35), *tet* (38), *tet* (39), *tcr3*, *otr* (B), *otr* (C). Единадесет гени определят тетрациклиновата резистентност чрез механизма на *протектиране на бактериалните рибозоми*: *tet* (M),

tet (O), *tet* (S), *tet* (W), *tet* (Q), *tet* (T), *tet B* (P), *tet* (32), *tet* (36), *otr* (A) (Roberts, 2003). Три от резистентните гени, *tet* (X), *tet* (34) и *tet* (37) определят резистентност чрез *ензимно инактивиране на тетрациклините* (Diaz- Torrez et al., 2003; Speer et al., 1991.). *Otr* (C) и *tet* (U) определят също резистентност към тетрациклините, но все още не е изяснен механизма на този тип резистентност (Levy et al., 1999).

Активен ефлукс

Активният ефлукс на тетрациклините от бактериалната клетка е енергийно- зависим процес. При Грам-негативните бактерии той се определя от следните гени: *tet* (A), *tet* (B), *tet* (C), *tet* (D), *tet* (E), *tet* (G), *tet* (H), *tet* (J), *tet* (K), *tet* (L), *tet* (Y), *tet* (30), *tet* (31), *tet* (35), *tet* (39). При Грам-позитивните бактерии процеса се реализира чрез *tet* (K), *tet* (L), *tet A*(P), *tet* (V), *tet* (Z), *tet* (33), *tet* (38), *tcr3*, *otr* (B). Roberts (2005) препоръчва включването на *tet* (L) при изследване на тетрациклиновата резистентност и при Грам-негативни бактерии. Ефлуксните протеини притежават средни размери, около 46 kDa и са локализирани в цитоплазмената мембрана. Те променят протонният градиент за транспортно- катийонния комплекс магнезий-тетрациклини. Те действат като антипортери, което води до редуциране на количеството антибиотик в бактериалната цитоплазма (Sum et al., 1998).

Ефлуксни протеини

Съществуват известни структурни различия по отношение на ефлуксните протеини. Първата група включва Tet(A), Tet (B), Tet(C), Tet(D), Tet(E), Tet(G), Tet(H), Tet (Z), като още към групата могат да бъдат представени и Tet (J), Tet (30). Тези протеини се състоят от 12 трансмембранны α-спирали, с изключение на Tet (Z), и се откриват основно при Грам-негативните бактерии (Roberts, 1996). При Грам-негативните бактерии, наличието на Tet (B) определя резистентност по-скоро към тетрациклин, отколкото към неговите полусинтетични деривати, миноциклин и др. (Chopra et al., 1992; Mendez et al, 1980). Tet (I) все още не е секвениран, но фенотипните изследвания определят неговата роля в механизма на ефлуксните помпи (Jones et al., 1992a). Tet (33) който е открит при *Corynebacterium glutamicum*, показва хомоложност с ефлуксните протеини от група 1, особено с Tet (Z) (Tauch et al., 2002).

Протеините включени в групите 2 и 3 се характеризират с наличие в структурите им на 14 трансмембранны α-спирали (Guay et al., 1993).

Група 2 е представена от Tet (K), открит при *Staphylococcus aureus* (Mojudar and Khan, 1988) и Tet (L), установен при *Bacillus subtilis* (McMurry et al., 1987). В последствие те са идентифицирани и при Грам-негативни бактерии, а така също и при анаероби (Miranda et al., 2003; Roberts M.C., 2003).

Група 3 е представена от Otr (B) и Tcr3, открити при *Streptomyces spp.* (Dairy et al., 1995; Ohnuki et al., 1985).

Група 4 включва Tet A(P), открит при *Clostridium spp.*, който също притежава в структурно отношение 12 трансмембранны α-спирали (Sloan et al., 1994).

Група 5 включва Tet (V), открит при *Mycobacterium smegmatis* (Chopra and Roberts, 2001; De Rossi et al., 1998), който съществено се отличава от останалите ефлуксни протеини, установени при Грам- позитивните бактерии. Той притежава висока хидрофобност и най-малко 10- трансмембранни α -спирали. Той се отличава с някои специфични структури, типични за представителите на MFS (major facility class of efflux proteins), които определят полирезистентността при *Streptococcus pyogenes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *M. fortuitum* (De Rossi et al., 1998).

Независимо от факта, че Tet (34) също принадлежи към ефлуксните протеини, неговата аминокиселинна секвенция показва значителна хомоложност с ксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазите (XGPRTs), които катализират синтеза на GMP, XMP, IMP, от гуанин, ксантин и хипоксантин, и респективно подготвят пурините за транслиране. Той вероятно има отношение към активирането на зависимата от Mg^{2+} пуринова синтеза, което резултира върху протекцията на протеиновата синтеза. Генът *tet* (34) е локализиран върху хромозомата при *Vibrio spp.* изолати, показващи резистентност към окситетрациклин (Nonaka and Suzuki, 2002).

През 2003г Tet (35) е открит за пръв път при *Stenotrophomonas maltophilia* (Miranda et al., 2003). Tet (35) е открит в плазмид рАТJ1 при *Vibrio hatveyi* и се предполага, че е нов ефлуксен протеин който в структурно отношение притежава 9 трансмембранни α -спирали.

Тетрациклиновите ефлуксни протеини показват хомоложност с други протон-зависими транспортни протеини, особено в терминалните региони, например тези които участват в преноса на захари (Rouch et al., 1990; Sheridan et al., 1991). Поради което тетрациклиновите резистентни ефлуксни гени могат да бъдат разглеждани като еволюционни форми на транспортните гени.

Регулацията по отношение експресията на (*tet*) гените е различна при Грам-позитивните и Грам-негативните бактерии. При Грам-негативните бактерии всеки оперон съдържа два гена, кодиращи ефлуксния протеин и респективно репресорния протеин, които се регулират под въздействието на тетрациклина. В отсъствието на тетрациклин репресорния протеин Tet R е свързан с оператора на структурните ефлуксни гени, което блокира тяхната транскрипция. Индукцията се осъществява когато транспортния комплекс, Mg^{2+} - тетрациклин, променя конформационно репресора, което води до освобождаване на оператора и позволява транскрибирането на структурните ефлуксни гени. Репресора отново се свързва с оператора при намаляване количеството на тетрациклина (Roberts, 1996). При Грам-позитивните бактерии, ефлуксните гени *tet* (K) и *tet* (L) се регулират по-скоро чрез механизма на намалената трансляция (Schwarz et al., 1992.). По отношение на регулацията на резистентните тетрациклинови гени при Грам-позитивните бактерии, *tet* (Z) при *Corynebacterium glutamicum* е първия пример за репресор-регулационна система на (*tet*) гени (Tauch et al., 2000).

Разпространение на гените, определящи активния ефлукс на тетрациклините при Грам-негативните бактерии

Ефлуксните гени при Грам-негативните бактерии са убиквитерно разпространени и обикновено са асоциирани с големи плазмиди принадлежащи към различни групи (Jones et al., 1992b; Mendez et al., 1980; Roberts, 1996). Гените на тетрациклиновата резистентност са често разположени в транспозони, които могат да променят своето разположение в бактериалните клетки и да повишават генната мобилност чрез свързване с конюгативни плазмиди. Така например разположения *tet* (B) в Tn10 (Coleman et al., 1983; Sherburne et al., 2000) е открит в конюгативен плазмид при *Actinobacillus spp.* (Roe et al., 1995) и *Aeromonas spp.* (Rhodes et al., 2000). Разположения *tet* (A) в аналог на Tn 1721 (Allmeier et al., 1992) е интегриран с 47-kb плазмид pGFT1 при *Salmonella enterica* (Frech and Schwarz, 1998).

Tn 10 и Tn 1721 са неконюгативни бактериални транспозони от клас 1 и респективно клас 2. Tn 10 (9.1-kb) носи девет основни отворени рамки за четене (ORFs), в това число *tet* (B), и е свързан с обърнати последователности на IS 10 (Chalmers et al., 2000). IS 10 в дясно е напълно функционален инсерционен елемент, който носи информация за транспозаза, която е необходима за мобилизиране на инсерционната последователност и/или на транспозона. Tn 10 се движи в генома чрез механизма на консервативната транспозиция (Sakai et al., 1995).

Tn 1721 (11.1-kb) е фланкирана с 38-бр обърнати терминални последователности, а 38-бр вътрешни последователности разделят транспозона на две части, едната от които съдържа гени необходими за транспозицията, а другата *tet* (A) гените (Allmeier et al., 1992; Schoffl et al., 1981). За разлика от Tn 10, нейната транспозаза почти през цялото време подпомага репликацията и това води да повишаване на транспозонните копия.

При Грам-негативните бактерии големите плазмиди, често носят различни генетични детерминанти определящи резистентност както към антибиотици, така и към тежки метали, а също гени определящи продукцията на токсини. Tosini et al. (1998) коментират наличието на конюгативен пренос при такива плазмиди, а така също и съществуването на резистентни гени, разположени в интегрони.

Интегроните притежават специфична рекомбинантна система, която разпознава и носи резистентните гени като мобилни генетични касети (Hall and Collis, 1995). Генетичната касета може да съдържа един ген или отворена рамка за четене, и място за рекомбинация с размери 59-бр (Hall et al., 1991). Интегроните притежават *intI* ген (кодиращ интегразата), *sulI* ген (определящ резистентност към сулфонамиди), *attI* ген (определящ мястото за интегриране на касетата). Интегразата индуцира интегрирането на генната касета чрез специфична рекомбинация между *attI* мястото на интегрона и 59-бр елемент от генната касета, който се нарича *attC*. Фрагментът *intI* –*attI* е силно консервативен при всички интегрони и се отбелязва с обозначението- 59-CS (Sabate and Prats, 2002). Генната касета може да съществува в свободно състояние в циркулярна форма, без да притежава функции за мобилност и репликация (Collis and Hall, 1992). Гените разположени в касетата могат да бъдат транскрибирани само когато са разположени в интегрон с общ промотор P_c (Collis and Hall, 1995). Интегроните са

често асоциирани с конюгативни плазмиди (Tosini et al., 1998) и транспозони, които ги мобилизират, например Tn 21 и Tn 7 (Sundström et al., 1991; Liebert et al., 1999).

Протекция на рибозомите

Този механизъм на резистентност към тетрациклините, за пръв път е описан при стрептококите (Burdett, 1986). Протеините протектиращи рибозомите, определят развитието на резистентност към *тетрациклин*, *доксициклин*, *миноциклин*. Те са със средни размери, около 72.5 kDa и са разположени в *цитоплазмата*. В структурно отношение са сходни с елонгиращите фактори EF-Tu и EF-G и притежават рибозомно-зависима GTP-asa активност (Sanchez-Pescador et al., 1988; Taylor and Chau, 1996). Механизма на протектиране на рибозомите се осъществява чрез обратимото свързване на протектиращи протеини с рибозомите (Shnappinger and Hillen, 1996).

Гените детерминиращи протекцията на рибозомите са основно свързани с конюгативни транспозони, които имат отношение преди всичко към бактериалната хромозома (Roberts, 1997). Те се откриват както при Грам-позитивни бактерии така и при Грам-негативни бактерии (Roberts, 1996).

Генетичните детерминанти, отнасящи се до този механизъм на резистентност към тетрациклините могат да бъдат разделени в три групи, на базата на аминокиселинните секвенции. Група 1 включва *tet* (M), *tet* (O), *tet* (S) и *tet* (W). Група 2 включва *tet B* (P), *otr* (A), и група 3 *tet* (Q), и *tet* (T) (Chopra and Roberts, 2001; Roberts, 2005).

По отношение механизма на протекция на рибозомите могат да бъде споменат още *tet* (32), който е открит при щам *Clostridium* K10 изолиран от колона на човек, при който също е определен и *tet* (W) (Melville et al, 2001). *Tet* (36) също се свързва с този механизъм на резистентност и е открит при *Bacteroides spp.* щам 139, изолиран от торова яма в свиневъдна ферма (Whittle et al, 2003). Протектиращия протеин, детерминиран от *tet* (36), притежава съществена хомоложност с протектиращия протеин Tet (Q).

Ензимно инактивиране

До 2003г. единствено *tet* (X) е свързан с тетрациклиновата резистентност, която е резултат от ензимната модификация и инактивация на тетрациклина. Този ген е кодиран от цитоплазмен протеин с размери 44-kDa, който модифицира тетрациклина в присъствието на кислород и NADPH (Speer et al., 1991). Той е открит в два транспозона, Tn4351, Tn4400 при *Bacteroides spp.* съвместно с гени определящи резистентност към еритромицин, и показва хомоложност с редица NADPH-изискващи оксидоредуктази (Speer et al., 1991). *Tet* (37) е нов ген, имащ отношение към механизма на ензимно инактивиране на тетрациклините в присъствието на NADPH. Той е част от оралния метагеном (Diaz-Torrez et al., 2003). Не е установена хомоложност между *tet* (X) и *tet* (37).

Мутации, Multidrug транспортери

Ross et al. (1998) описват при *Propionibacterium acnes* резистентност към тетрациклин в резултат на мутация в 16S –rRNA . Мутацията се изразява в промяна на единична база (G→C), позиция сходна с база 1058 при *Escherichia coli* в 16S-rRNA. Промяната засяга един твърде консервативен регион който е обозначен като хеликс 34 и е потенциален участник в процеса на изграждане на пептидната верига и в акуратното транслиране на информация (Moine and Dahlberg, 1994).

Trieber and Taylor (2002) и Gerrits et al. (2003), наблюдават мутационна промяна в 16S – rRNA при щамове *Helicobacter pylori*, в резултат на което са определени високи нива на тетрациклинова резистентност. Тази промяна е свързана с трибазово субституиране (AGA₉₂₆₋₉₂₈- TTC), локализирана в първичното място за свързване на тетрациклина и коренспондираща с базите 965- 967 в 16S –rRNA при *Escherichia coli*. По-късно са наблюдавани и други субституирания, в същата позиция в 16S –rRNA: AGA-GTA/GGC и AGA- GGA/AGC, които са примери за промени засягащи една или две бази в триплетния нуклеотиден код. Според Dailidienne et al. (2002) и Gerrits et al. (2003) тези единични или двойни субституирания обуславят *ниски нива на тетрациклинова резистентност*.

Multidrug транспортерите имат важна роля за обезпечаване на тетрациклиновата резистентност при Грам- негативните бактерии. На база енергийните критерии те могат да бъдат разглеждани в *два класа*, за отделяне на multidrug- транспортерите утилизирани протонната енергия (PMF), чрез които се изхвърля лекарството от бактериалната клетка, от (ABC) multidrug- транспортери, които ползват като енергиен източник за ефлукса хидролизата на АТФ (Paulsen et al., 1996; Putman et al., 2000). Към клас PMF транспортерите, се отнасят различни фамилии, като MSF (Major facilitator superfamily) (Marger and Saier, 1993), SMR (Small multidrug resistance family) (Paulsen et al., 1996), RND (Resistance –nodulation –cell division family) (Saier et al., 1994), MATE (Multidrug and toxic compound extrusion family) (Brown et al., 1999).

Така например EmrE multidrug- транспортера (известен още като MvгC) е идентифициран при *Escherichia coli*, въз основа на резистентността към етидиевия бромид (Purewal ,1991; Morimyo et al., 1992). EmrE се отнася към семейството на SMR транспортерите. Този механизъм е уникален по своята същност във връзка с участието на малки протеини в ефлукса (70 аминокиселини), които имат функциите на лекарство/протон антипортери и изхвърлят лекарството в периплазматичното пространство (Nikaido, 1998). При този механизъм се реализират *ниски нива на тетрациклинова резистентност* при бактериите (Ma et al., 1994).

AcгAB ефлуксната система при Грам-негативните бактерии, принадлежи към семейството на RND multidrug транспортерите. Представителите на това семейство взаимодействат с цитоплазмените мембранни протеини (MFP) и външно-мембранните протеини, което води до ефлукс на лекарството през цитоплазмената мембрана и през външната мембрана в околната среда (Putman et al., 2002). Според Zgurskaaya and Nikaido, (1999), MFP вероятно индуцират формирането на канал-подобна структура през периплазматичното пространство, което улеснява ефлукса на антибиотиците.

AcrAB locusът се състои от два гена- *acrA* кодиращ MFP и *acrB*, кодиращ 12 трансмембранен α -спираловиден RND протеин (Dinh et al., 1994; Zgurskaya and Nikaido, 1999). Заедно с мембрания протеин ToIC и RND протеина, формират *AcrAB* ефлуксната система (Fralick, 1996). *AcrAB* при *Escherichia coli* се регулира от общ регулаторен locus *marRAB* (multi-antibiotics resistance) (Ma et al., 1995). Свъръхекспресията на *arcAB* locusа при *E. coli* се наблюдава в случай на мутация в *marR* (кодиращ *MarR* репресорния протеин в *marRAB* locusа) или под въздействието на стрес върху клетките (присъствие на тетрациклин в околната среда), в резултат на което се индуцира активаторния протеин *MarA* (Hachler et al., 1991). В допълнение към позитивната регулация на *acrAB* оперона, *MarA* подтиска синтеза на порина *OmpF*, чрез повишена продукция на несензитивна RNA, детерминирана и от гена *micF*, което резултира в намалена акумулация на тетрациклин (Cohen et al., 1988, 1989).

При *Pseudomonas aeruginosa* например, резистентността към редица антибиотици се реализира на базата на комбинацията между слаб пермеабилитет на външната мембрана и редица RND multidrug ефлуксни системи, като *MexAB-OprM* (Poole, 1993; Li et al., 1994, 1995) и *Mex-CD-Opr* (Masuda et al., 1995, Poole et al., 1996), което е определящо и за резистентността към тетрациклините. Двете системи съдържат три компонента *MexA* или *MexC* (периплазмични MFP протеини), *MexB* или *MexD* (вътрешномембранни RND протеини) и *OprM* или *OprJ* (външно-мембранни протеини), с помощта на които се изпомва лекарството от цитоплазмата в околната среда.

При Грам-негативните бактерии са убиквитерно разпространени хомоложни на *AcrAB* и *MexAB-OprM* системи, например *MtrCDE* системата при *Neisseria gonorrhoeae* (Hagman et al., 1995) и multidrug - ефлуксната система при *Haemophilus influenzae* (Sanchez et al., 1997).

При редица бактериални видове, разнообразни multidrug транспортери, допринасят за реализирането на различни нива на тетрациклинова резистентност :

- ✓ *LmrP* (MFS), *LmrA*, ABC multidrug транспортери са открити при *Lactococcus lactis* (Bolhuis et al., 1994, 1995)
- ✓ *MdfA*, (MFS) при *E. coli* (Edgar and Bibi, 1997)
- ✓ *Tap* и *LfrA* (MFS) при *Mycobacterium spp.* (Ainsa et al., 1998; Liu et al., 1996)
- ✓ *YkkCD* (SMR) при *Bacillus subtilis* (Jack et al., 2000)

Промени в пермеабилитетни бариери

Външната мембрана при Грам-негативните бактерии е първата ефективна бариера за редица вещества и това има значение за реализацията на антимицробната резистентност. Големите порини във външната мембрана оформят канали, които позволяват транспортирането на малки заредени молекули, аминокиселини и др (Nikaido, 1994). Бързото транспортиране на комплекса тетрациклин/магнезиеви йони в бактериалната клетка се осъществява преференциално чрез външномембрания протеин *OmpF*. При пуринова инсуфициенция транспортирането на лекарството е забавено, основно в незаредената му форма (Thanassi et al., 1995). При намален синтез

на OmpF (*mar* мутанти в резултат на стрес) също се повишава нивото на тетрациклиновата резистентност (Cohen et al., 1988). В допълнение може да се коментира факта, че при намаляване броя на външно-мембранните поринови канали, редица изследователи установяват наличието на субституционни трансформации в аминокиселинните последователности, което рефлектира върху структурата и функциите на порините, респективно върху тетрациклиновата резистентност (De et al., 2001; Olesky et al., 2002). Щамовете които реализират този тип на резистентност към тетрациклините, показват полирезистентност към бета-лактамите, флуорираните хинолони (Cohen et al., 1988; Sanders et al., 1984, Sawai et al., 1982).

Разпространение на тетрациклиновата резистентност и нейното значение за общественото здраве

Още през 1976г Levy et al. наблюдават в експериментално изследване, при птици изхранвани с фураж съдържащ тетрациклин, трансфериране на резистентни гени към тетрациклин при коли бактерии, в посока от птици към птици, а също от птици към хора. van den Bogaard et al. (2000) в епидемиологично изследване на резистентността към химиотерапевтици сред резидентните чревни бактерии, определят най-висок процент на *тетрациклиновата резистентност* (100%) при изолати от свине и (79%) при изолати от фермери работещи в интензивни свиневъдни стопанства, (82%) при изолати от пуйки и (58%) при изолати от фермери работещи в пуйко-ферми.

Широкото разпространение на резистентните гени към тетрациклините сред бактериите е класически модел за екологичното отнасяне на антимикробната резистентност под въздействието на селективната преса на химиотерапевтиците (Roberts, 1997; Harada et al., 2007). Chee-Sanford et al. (2001) и Agerso et al. (2004), установяват изключително многообразие на *tet* гени в проби, получени от подпочвени води и от почвата в свине-комплекси. Авторите анализират освен многообразния профил на тетрациклин-резистентните гени, така и риска който съществува за околната среда. Тезата, че резидентната микрофлора е резервоар на резистентни гени, които могат да бъдат трансферирани в патогенните бактерии е широко застъпена от редица автори (Levy, 1990). Например *tet* (M) гените се откриват при различни патогенни бактерии транзиторно колонизиращи човешкия организъм, но се откриват също така при *Enterococcus faecalis*, който е представител на колоновата резидентна микрофлора, при *S. aureus*, и стрептококите колонизиращи назофаринга. *Tet* (O) се среща при *Lactobacillus spp.*, които са част от вагиналната резидентна микрофлора при човека. Nikolich and Shoemaker (1992, 1994) съобщават за широкото разпространение на *tet* (Q) гените сред представителите на резидентната чревна микрофлора, *Bacteroides spp.*, *Prevotella intermedius* при хора, и *Prevotella ruminicola* при говеда.

От друга страна възможностите за ко-селективен пренос на генетични детерминанти е друг риск свързан с тетрациклиновата резистентност при резидентната микрофлора (Cauwerts et al., 2007). При ентерококи изолирани от бройлерни птици, авторите коментират наличието на висок процент резистентност към тетрациклин в комбинация с еритромицин. Harada et al. (2007), Kojima et al. (2009) в Япония, също обсъждат

рисковете отнасящи се до ко-селективния пренос на резистентни гени сред резидентните чревни бактерии при животни и в животинска продукция, който е индуциран от широкото разпространение на резистентните гени към тетрациклина. В изследване на Hammerum et al (2009) в Дания, ко-селективните резистентни профили сулфонамиди-тетрациклин и ампицилин-стерптомицин-сулфонамиди и тетрациклин, са най-често срещаните сред резидентните коли бактерии изолирани от свине. Авторите обсъждат значението на ко-селективния пренос на резистентни гени във връзка с употребата на химиотерапевтици в свиневъдството. Според тях използването на тетрациклини, бета-лактами и стрептомицин в животновъдството, и в частност при свинете, води до ко-селектиране на резистентност към други химиотерапевтични класове. Sunde et al. (2006) дискутират също конюгативния трансфер и рисковете за разпространение на резистентни гени при коли бактерии изолирани от животинска продукция.

През 2012г Szmolka et al., описват съществуването на строга корелация между *tet(A)* и вирулентните гени *iron N* и *iss* при резидентни и екстраинтестинални коли бактерии, което може да се разглежда като индикативен феномен отнасящ се до ко-трансферирането на гените в общ плазмид. При изследване на коли бактерии изолирани от стопански животни, авторите определят най-често срещаните мултирезистентни профили, които включват гените *aadA1*, *strA/strB*, определящи резистентност към аминогликозидите, *bla_{TEM}* към бета-лактамите и *tet(A)* и *tet(B)* към тетрациклините, и присъствието на интегрон от клас I който е асоцииран с резистентността към сулфонамидите. В редица европейски мониторингови изследвания на резистентността при коменсалните коли бактерии от стопански животни се правят подобни заключения (Bywater et al., 2004; European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control, 2010; de Jong et al., 2012; Kaesbohrer et al., 2012).

В Китай Jiang et al.(2011) дискутират като доминиращ мултирезистентния профил при резидентни коли бактерии изолирани от птици и от свине, определящ резистентност към ампицилин, доксициклин, тетрациклин, сулфаметоксазол/триметроприм.

Литература

1. Agerso Y., Sangelov G., Jeusen L. B. (2004). Development of a rapid method for direct detection of *tet* (M) genes in soil from Danish farmland. *Environ. Int.* 30:117-122.
2. Agwuh K., MacGovan. (2006). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the tetracyclines including glycyclines. *J. Antimicrob. Chemother.* 58:256-265.
3. Allmeier H., Cresnar B., Greck M., Schmitt R. (1992). Complete nucleotide sequence of Tn 1721: gene organization and a novel gene product with features of a chemotaxis protein. *Gene* 111:11-20.
4. Ainsa J. Blokpoel M., Otal I., Young D., De Smet K., Martin C. (1998). Molecular cloning and characterization of Tap, a putative multidrug efflux pump present in *Mycobacterium fortuitum* and *Mycobacterium tuberculosis*. *J. Bacteriol.* 180:5836-5843.

5. Blackwood R.K. (1985). Structure determination and total synthesis of the tetracyclines. p. 59-136, *In J.J. Hlayka and J.H. Boothe (ed)*. Handbook of experimental pharmacology, vol. 78, Springer-Verlag KG., Berlin, Germany.
6. Bolhuis H., Molenaar D., Poelarends G., van Veen H., Poolman B., Driessen A., Konings W. (1994). Proton motive force-driven and ATP-dependent drug extrusion systems in multidrug-resistant *Lactococcus lactis*. *J. Bacteriol.* 176:6957-6964.
7. Bohuis H., Poelarends G., van Veen H., Poolman B., Driessen A., Konings W. (1995). The lactococcal *lmrP* gene encodes a proton motive force-dependent drug transporter. *J. Biol. Chem.* 270:26092-26098.
8. Brodersen D., Clemons W., Carter A., Morgan-Warren R., Wimberly B., Ramakrishnan. (2000). The structural basis for the action of the antibiotics tetracycline, pactamycin, and hygromycin B on the 30S ribosomal subunit. *Cell.* 103: 1143-1154.
9. Brown M., Paulsen I., Skurray R. (1999). The multidrug efflux protein NorM is a prototype of a new family of transporters. *Mol. Microbiol.* 31:394-395.
10. Burdett V. (1986). Streptococcal tetracycline resistance mediated at the level of protein synthesis. *J. Bacteriol.* 165:564-569.
11. Bywater R., Deluyker H., Deroover E., de Jong A., Marion H., McConville M. (2004). A European survey of antimicrobial susceptibility among zoonotic and commensal bacteria isolated from food-producing animals. *J. Antimicrob. Chemother.* 54:744-754.
12. Cashel M., Rudd K. (1987). The stringent response. p. 1410- 1438. In F.C. Neidhardt, J. L. Ingraham, K. B. Low, B. Magasanik, M. Schaechter and H.E. Umbarger (ed), *Escherichia coli and Salmonella Typhimurium: cellular and molecular biology*. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
13. Chalmers R., Sewitz S., Lipkow K., Crellin P. (2000). Complete nucleotide sequence of Tn 10. *J. Bacteriol.*, 182:2970-2972.
14. Cauwerts K., Decostere A., De Graef D. M., Haesebrouck F., Pasmans F. (2007). High prevalence of tetracycline resistance in *Enterococcus* isolates from broilers carrying the *erm* (B) gene. *Avian pathol.* 36:395-399.
15. Chee-Sanford J. C., Aminov R. I., Krapac I. J., Garrigues – Jeanjean N., Mackie K. I. (2001). Occurrence and diversity of tetracycline resistance genes in lagoons and groundwater underlying two production facilities. *Appl. Environ. Microbiol.* 67:1494-14502.
16. Chopra I., Howe C., Linton A. H., Linton K. B., Richmond M., Speller D. (1981). The tetracyclines: prospects at the beginning of the 1980's. *J. Antimicrob. Chemother.* 8:5-21.
17. Chopra I., Hawkey P. M., Hinton M. (1992). Tetracyclines, molecular and clinical aspects. *J. Antimicrob. Chemother.* 29:245-277.
18. Chopra I. (1994). Tetracycline analogs whose primary target is not bacterial ribosome. *Antimicrob. Agents Chemother.* 38: 637-640.
19. Chopra I., Roberts M. (2001). Tetracycline antibiotics: mode of action, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. *Microbiol. Mol.Biol. Rev.* 65:232-260.

20. Cohen S, McMurry L., Levy S. (1988). *MarA* locus causes decreased expression of OmpF porin in multiple-antibiotic-resistant (Mar) mutants in *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.* 170:5416-5422.
21. Cohen S., McMurry L., Hooper D., Wolfson J., Levy S. (1989). Cross-resistance to fluoroquinolones in multiple-antibiotic-resistant (Mar) *Escherichia coli* selected by tetracycline or chloramphenicol decreased drug accumulation associated with membrane changes in addition to OmpF reduction. *Antimicrob. Agents Chemother.* 33:1318-1325.
22. Coleman D., Chopra I., Shales S., Howe T., Foster I. (1983). Analysis of tetracycline resistance encoded by transposon Tn10:deletion mapping of tetracycline-sensitive point mutations and identification of two structural genes. *J. Bacteriol.* 153:921-929.
23. Collis C., Hall R. (1992). Gene cassettes from the insert region of integrons are excised as covalently closed circles. *Mol. Microbiol.* 6:2875-2885.
24. Collis C., Hall R. (1995). Expression of antibiotic resistance genes in the integrated cassettes of integrons. *Antimicrob. Agents Chemother.* 39:155-162.
25. Cook W. R. (1973). Diarrhea in the horse associated with stress and tetracycline therapy. *Vet. Rec.* 93: 15.
26. Dailidienė D., Bertoli M., Miciuleviciene J., Mukhopadhyay A., Dailide G., Pascasio M., Kupscinkas L., Berg E. (2002). Emergence of tetracycline resistance in *Helicobacter pylori*: Multiple mutational changes in 16S ribosomal DNA and other genetic loci. *Antimicrob. Agents Chemother.* 46:3940-3946.
27. Dairy T., Aisaka K., Katsumata R., Hasegawa M. (1995). A self-defense gene homologous to tetracycline effluxing gene essential for antibiotic production in *Streptomyces aureofaciens*. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* 59:1835-1841.
28. De E., Basle A., Jaquinod M., Saint N., Mallea M., Molle G., Pages J. (2001). A new mechanism of antibiotic resistance in Enterobacteriaceae induced by a structural modification of the major porin. *Mol. Microbiol.* 41:189-198.
29. De Jong A., Thomas V., Simjee S., Godinho K., Schiessl B., Klein U et al. (2012). PanEuropean monitoring of susceptibility to human use antimicrobial agents in enteric bacteria isolated from healthy food-producing animals. *J. Antimicrob. Chemother.* 67:638-651.
30. DeRossi E., Blockpoel M., Cantoni R., Branzoni M., Riccardi G., Young D., De Smet K., Cifferi O. (1998). Molecular cloning and functional analysis of a novel tetracycline resistance determinant *tet* (V), from *Mycobacterium smegmatis*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 42:1931-1937.
31. Diaz- Torrez M. L., McNab R., Spratt D., Villedieu A., Hunt N., Wilson M., Mullany P. (2003). Novel tetracycline resistance determinant from oral metagenome. *Antimicrob. Agents Chemother.* 47:1430-1432.
32. Dinh T., Paulsen I., Saier M. (1994). A family of extracytoplasmic proteins that allow transport of large molecules across the outer membranes of gram-negative bacteria. *J. Bacteriol.* 176: 3825-3831.
33. Doyle D., McDowell K., Butler M., Hunter I. (1991). Characterization of an oxytetracycline-resistance gene, *otr* (A), of *Streptomyces rimosus*. *Mol. Microbiol.* 5:2923-2933.

34. Duggar B.M. (1948). Auereomycin: a product of the continuing search for new antibiotics. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 51:177-181. doi:10.1111/j.1749-6632.1948.tb27262.x.PMID:18112227.
35. Edgar R., Bibi E. (1997). MdfA, an *Escherichia coli* multidrug resistance protein with an extraordinarily broad spectrum of drug recognition. *J. Bacteriol.* 179:2274-2280.
36. European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control (EFSA and ECDC). The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2010. *EFSA J.* 10: 2598.
37. EMEA (The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). (1999). Antibiotic Resistance in the European Union Associated with Therapeutic use of Veterinary Medicines. Report and Qualitative Risk Assessment by the Committee for Veterinary Medicinal Products.
38. Forloni G., Iussich S., Awan T., Colombo L., Angeretti N., Girola L., Bertani I., Poli G., Caramelli M., Grazia Bruzzone, M., Farina L., Limido L., Rossi G., Giaccone G., Ironside J., Bugiani O., Salomona M., Tagliavini F. (2002). Tetracyclines affect prion infectivity. *Proc. Natl. Acad. Sci., USA*, 99:10849-10854.
39. Fralick J.A. (1996). Evidence that TolC is required for functioning of the Mar/AcrAB efflux pump of *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.*, 178:5803-5805.
40. Franklin T.J., Snow G. (1971). Biochemistry of antimicrobial action. Acad. Press, N.Y. First Edition.
41. Frech G., Schwarz S. (1998). Tetracycline resistance in *Salmonella enterica subsp. enterica* serovar Dublin. *Antimicrob. Agents Chemother.* 42:1288-1289.
42. Gerrits M., Berning M., Van Vilet A., Kuipers E., Kusters J. (2003). Effects of 16S-rRNA mutations on tetracycline resistance in *Helicobacter pylori*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 47:2984-2986.
43. Goldman R.A., Hassan T., Strycharz W., Cooperman B. (1983). Photoincorporation on tetracycline into *Escherichia coli* ribosomes. Identification of the major proteins photolabeled by native tetracycline and tetracycline photoproducts and implications for the inhibitory action of tetracycline on protein synthesis. *Biochem.* 22:359- 368.
44. Guay G., Khan S., Rothstein D. (1993). The *tet* (K) gene of plasmid pT181of *Staphylococcus aureus* encodes an efflux proteins 14transmembrane spanning helices. *Plasmid* 38:857-860.
45. Hachler H., Cohen S., Levy S. (1991). *MarA*, a regulated locus which controls expression of chromosomal multiple antibiotic resistance in *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.* 173:32-38.
46. Hagman K., Pan W., Spratt B., Balthazar J., Judd R., Shafer W. (1995). Resistance of *Nisseria gonorrhoeae* to antimicrobial hydrophobic agents is modulated by the *mtrRCDE* efflux system. *Microbiology* 141:611-622.
47. Hall R., Brookes D., Stokes H. (1991). Site-specific insertion of genes into integrons; role of the 59-base element and determination of the recombination cross-over point. *Mol. Microbiol.* 5:1941-1959.

48. Hall R., Collis C. (1995). Mobile gene cassettes and integrons: capture and spread of genes by site-specific recombination. *Mol. Microbiol.* 15:593-600.
49. Hammerum A. M., Heuer O. E. (2009). Human health hazards from antimicrobial-resistant *Escherichia coli* of animal origin. *Clin. Infect. Dis.* 48:916-921.
50. Harada K., Asai T., Kojima A., Sameshima T., Takahashi T. (2007). Contribution of multiantimicrobial resistance to the population of antimicrobial resistant *Escherichia coli* isolated from apparently healthy pigs in Japan. *Microbiol. Immunol.* 51(5); 493-499.
51. Jack D., Storms M., Tchieu J., Paulsen I., Saier M. (2000). A broad-specificity multidrug efflux pump requiring a pair of homologous SMR-type proteins. *J. Bacteriol.* 182:2311-2313.
52. Jiang H. X., Lü D. H., Chen Z. L., Wang X. M., Chen J. R., Liu Y. H. et al. (2011). High prevalence and widespread distribution of multi-resistant *Escherichia coli* isolates in pigs and poultry in China. *Vet. J.*, 187:99-103.
53. Jones C., Osborne D., Stanley J. (1992a). Cloning of a probe for a previously undescribed enterobacterial tetracycline resistance gene. *Lett. Appl. Microb.* 15:106-108.
54. Jones C., Osborne D., Stanley J. (1992b). Enterobacterial tetracycline resistance in relations to plasmid incompatibility. *Mol. Cell. Probes.* 6:313-317.
55. Jorgenson J., Doern G., Mahers L., Howell A., Redding J. (1990). Antimicrobial resistance among respiratory isolates of *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* and *Streptococcus pneumoniae* in the United States. *Antimicrob. Agents Chemother.* 34:2075-2080.
56. Kaesbohrer A., Schroeter B. A., Tenhagen K. Alt., Guerra B., Appel B. (2012). Emerging antimicrobial resistance in commensal *E. coli*. *Zoonoses and Public Health* 59(2): 158-165.
57. Katiyar S.K., Elend T. (1991). Enhanced antiparasitic activity of lipophilic tetracyclines: role of uptake. *Antimicrob. Agents Chemother.* 35: 2075-2080.
58. Kojima A., Asai T., Ishihara K. et al. (2009). National monitoring for antimicrobial resistance among indicator bacteria isolated from food-producing animals in Japan. *J. Vet. Med. Sci.* 71(10):1301-1308.
59. Levy S. B., Fitzgerald G. B., Macoue A. B. (1976). Spread of antibiotic resistance plasmids from chicken to chicken and from chicken to man. *Nature* 260:40-42.
60. Levy S. B. (1990). Starting life resistance free. *N. Engl. J. Med.* 323:335-337.
61. Levy S., McMurry L., Barbosa T., Burdett V., Courvalin P., Hillen W., Roberts M., Rood J., Taylor D. (1999). Nomenclature of new tetracycline resistance determinants. *Antimicrob. Agents Chemother.* 43:1523-1524.
62. Li X., Livermore D., Nikaido H. (1994). Role of efflux pump(s) in intrinsic resistance of *Pseudomonas aeruginosa* resistance to tetracycline, chloramphenicol, and norfloxacin. *Antimicrob. Agents Chemother.* 38:1732-1741.
63. Li X., Nikaido H., Poole K. (1995). Role of *mexA-mexB-oprM* in antibiotic efflux in *Pseudomonas aeruginosa*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 39:1948-1953.
64. Liebert C., Hall R., Summers A. (1999). Transposon Tn 21, flagship of the floating genome. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 63:507-522.

65. Liu J., Takiff H., Nikaido H. (1996). Active efflux of fluoroquinolones in *Mycobacterium smegmatis* mediated by LfrA, a multidrug efflux pump. *J. Bacteriol.* 178:3791-3795.
66. Ma D., Cook D., Hearst J., Nikaido H. (1994). Efflux pumps and drug resistance in gram-negative bacteria. *Trends Microbiol.* 2:489-493.
67. Ma D., Cook D., Alberti M., Pon N., Nikaido H., Hearst J. (1995). Genes *acrA* and *acrB* encode a stress-induced efflux system of *Escherichia coli*. *Mol. Microbiol.* 16:45-55.
68. Manavathu E., Fernandez C., Cooperman B., Taylor D. (1990). Molecular studies on the mechanism of tetracycline resistance mediated by Tet (O). *Antimicrob. Agents Chemother.* 34: 71-77.
69. Marger M., Saier M. (1993). A major superfamily of transmembrane facilitators that catalyze uniport, symport and antiport. *Trends Biochem. Sci.* 18:13-20.
70. Masuda N., Sakagawa E., Ohya S. (1995). Outer membrane proteins responsible for multiple drug resistance in *Pseudomonas aeruginosa*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 39:645-649.
71. Maxwell I. (1967). Partial removal of bound transfer RNA from polysomes engaged in protein synthesis in vitro after addition of tetracycline. *Biochim. Biophys. Acta* 138: 337-346.
72. McMurry L., Park B., Burdett V., Levy S. (1987). Energy-dependent efflux mediated by class L (*tetL*) tetracycline determinant from streptococci. *Antimicrob. Agents Chemother.* 31, 1648-1650.
73. Melville C., Scott K., Mercer D., Flint H. (2001). Novel tetracycline resistance gene, *tet* (32), in *Clostridium*- related human colonic anaerobe K10 and its transmission *in vitro* to the rumen anaerobe *Bythirivibrio fibrisolvens*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 45:3246-3249.
74. Mendez B., Tachibana C., Levy S. (1980). Heterogeneity of tetracycline resistance determinants. *Plasmid* 3:99-108.
75. Miranda C., Kehrenberg C., Ulep C., Schwarz S., Roberts M. (2003). Diversity of tetracycline resistance genes in bacteria from Chilean salmon farms. *Antimicrob. Agents Chemother.* 47:883-888.
76. Moffit J., Cooley R., Olsen N. (1974). Prediction of tetracycline-induced teeth discoloration. *J. Amer. Dental Assoc.* 88:547-552.
77. Moine H., Dahlberg A. (1994). Mutations in helix 34 of *Escherichia coli* 16S ribosomal RNA have multiple effects on ribosome function and synthesis. *J. Mol. Biol.* 240:402-417.
78. Mojumdar M., Khan S. (1988). Characterization of tetracycline resistance gene of plasmid pT181 of *Staphylococcus aureus*. *J. Bacteriol.* 170:5522-5528.
79. Moran J., Zenilman J. (1990). Therapy for gonococcal infections: options in 1989. *Rev. Infect. Dis.* 12: 633-644.
80. Morimyo M., Hongo E., Hama- Inaba H., Machida I. (1992). Cloning and characterization of *mvrC* gene of *Escherichia coli* K-12 which confers resistance against methyl viologen toxicity. *Nucl. Acids Res.* 20:3159-3165.

81. Nikaido H., Thanassi D. G. (1993). Penetration of lipophilic agents with multiple protonation sites into bacterial cells: tetracyclines and fluoroquinolones as examples. *Antimicrob. Agents Chemother.* 37: 1393- 1399.
82. Nikaido H. (1994). Prevention of drug access to bacterial targets permeability barriers and active efflux. *Science* 264: 382-388.
83. Nikaido H. (1998). Antibiotic resistance caused by gram-negative multidrug efflux pumps. *Clin. Infect. Dis.* 27, Suppl.1: 32-41.
84. Nikolich M. P., Shoemaker N. B., Wang G., Salyers A. A. (1992). Evidence for natural transfer of a tetracycline resistance gene between bacteria from the human colon and bacteria from the bovine rumen. *Appl. Environ. Microbiol.* 58:3255-3260.
85. Nonaka I., Suzuki S. (2002). New Mg²⁺-dependent oxytetracycline resistant determinant *tet(34)* in *Vibrio* isolated from fish intestinal contents. *Antimicrob. Agents Chemother.* 46: 1550- 1552.
86. Ohnuki T., Katoh T., Imanaka T., Aiba S. (1985). Molecular cloning of tetracycline resistance genes from *Streptomyces griseus* and characterization of the cloned genes. *J. Bacteriol.* 161:1010-1016.
87. Olesky M., Hobbs M., Nicholas R. (2002). Identification and analysis of amino acid mutations in porin IB that mediate intermediate-level resistance to penicillin and tetracycline in *Neisseria gonorrhoeae*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 46: 2811-2820.
88. Oliva B., Gordon G., McNicholas P., Ellestad G., Chopra I. (1992) Evidence that tetracycline analogs whose primary target is not bacterial ribosome cause lysis of *Escherichia coli*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 36: 913-919.
89. Paulsen I., Skurray R., Tam R., Saier M., Turner R., Weiner J., Goldberg E., Grinius L. (1996). The SMR family: a novel family of multidrug efflux of lipophilic drugs. *Mol. Microbiol.* 19:1167-1175.
90. Poole K., Krebs K., McNally C., Neshat S. (1993). Multiple antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: evidence for involvement of an efflux operon. *J. Bacteriol.* 175:7363-7372.
91. Poole K., Goth N., Tsujimoto H., Zhao Q., Wada A., Yamasaki T., Neshat S., Yamagushi J., Li X., Nishino T. (1996). Overexpression of the *mexC-mexD-oprJ* efflux operon in *nfxB*-type multidrug-resistant strains of *Pseudomonas aeruginosa*. *Mol. Microbiol.* 21:713-724.
92. Prescott J.F. (2000). In *Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine*, Iowa State University Press, Blackwell Scientific Publications, Third ed., 275-290.
93. Purewal A.S. (1991). Nucleotide sequence of the ethidium efflux gene from *Escherichia coli*. *FEMS Microbiol. Lett.* 1:229-231.
94. Putman M., van Veen H., Koning W. (2002). Molecular properties of bacterial multidrug transporters. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 64:672-693.
95. Rasmussen B., Noller H., Daubresse G., Oliva B., Misulovin Z., Rothstein D., Ellestad G., Gluzman Y., Tally F., Chopra I. (1991). Molecular basis of tetracycline action: identification of analogs whose primary target is not the bacterial ribosome. *Antimicrob. Agents Chemother.* 35: 2306-2311.

96. Regulation (EC). (2003). Regulation (EC) № 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition – Council directive 82/471 EEC of 30 June 1982 concerning certain products used in animal nutrition.
97. Rhodes G., Huys G., Swings J., McGann P., Hiney M., Smith P., Pickup R. (2000). Distribution of oxytetracycline resistance plasmids between aeromonads in hospital and aquaculture environments: implication of *Tn1721* in dissemination of the tetracycline resistance determinant *tet(A)*. *Appl. Environ. Microbiol.* 66:3883-3890.
98. Roberts M.C., Hiller S. (1990). Genetic basis of tetracycline resistance in urogenital bacteria. *Antimicrob. Agents Chemother.* 34: 261-264.
99. Roberts M. C. (1994). Epidemiology of tetracycline-resistance determinants. *Trends Microbiol.* 2, 353-357.
100. Roberts M.C. (1996). Tetracycline resistance determinants: mechanisms of action, regulation of expression, genetic mobility, and distribution. *FEMS Microbiol. Rev.* 19:1-24.
101. Roberts M. C. (1997). Genetic mobility and distribution of tetracycline resistance determinants. In: Chadwick D. J. (eds). Antibiotic Resistance: Origins, Evolution, Selection and Spread. Wiley, Chichester (Chiba Foundation Symposium 207): 206-222.
102. Roberts M. C. (2003). Acquired tetracycline and or/macrolide-lincosamides-streptogramin resistance in anaerobes. *Anaerobe* 9:63-69.
103. Roberts M. C. (2005). Update an acquired tetracycline resistance genes. *FEMS Microbiol. Lett.* 245: 195-203.
104. Roe D., Braham P., Weinberg A., Roberts M. (1995). Characterization of tetracycline resistance in *Actinobacillus actinomycetemcomitans*. *Oral Microbiol. Immunol.* 10:227-232.
105. Ross J., Eady E., Cove J., Cunliffe W. (1998). 16SrRNA mutation associated with tetracycline resistance in a gram-positive bacterium. *Antimicrob. Agents Chemother.* 42:1702-1705.
106. Rouch D., Cram D., DiBerardino D., Littlejohn T., Skurray R. (1990). Efflux-mediated antiseptic resistance gene *qacA* from *Staphylococcus aureus*: common ancestry with tetracycline-and sugar-transport proteins. *Mol. Microbiol.* 4:2051-2062.
107. Sabate M., Prats G. (2002). Structure and function of integrones. *Enferm. Infec. Microbiol. Clin.* 20:341-345.
108. Saier M., Tam R., Reizer A., Reizer J. (1994). Two novel families of bacterial membrane proteins concerned with nodulation, cell division and transport. *Mol. Microbiol.* 11:841-847.
109. Sakai J., Chalmers R., Kleckner N. (1995). Identification and characterization of a pre-cleavage synaptic complex that is an early intermediate in Tn 10 transposition. *EMBO J.* 14:4374-4383.
110. Sanchez L., Pan W., Vinas M., Nikaido H. (1997). The *acrAB* homology of *Haemophilus influenzae* codes for a functional multidrug efflux pump. *J. Bacteriol.* 179:6855-6857.

111. Sanches-Pescador R., Brown J., Roberts M., Urdea M. (1988). Homology of the Tet M with translational elongation factors: implications for potential modes of *tet* (M) conferred tetracycline resistance. *Nucleic Acids Res.* 16, 1218.
112. Sanders C. C., Sanders W. E., Goering R., Werner V. (1984). Selection of multiple antibiotic resistances by quinolones, β -lactams, and aminoglycosides, with special reference to cross-drug classes. *Antimicrob. Agents Chemother.* 26:797-801.
113. Sapadin A., Fleischmajer R. (2006). Tetracyclines: nonantibiotic properties and their clinical implications. *J. Am. Acad. Dermatol.* 54:258-265.
114. Sawai T., Hiruma R., Kawana N., Kaneko N., Taniyashi F., Inami A. (1982). Outer membrane permeability of β -lactam antibiotics in *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, and *Enterobacter cloacae*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 22:585-592.
115. Schnappinger D., Hillen W. (1996). Tetracyclines: antibiotic action, uptake, and resistance mechanisms. *Arch. Microbiol.* 165:359-369.
116. Schwarz S., Cardoso M., Wegener H. (1992). Nucleotide sequence and phylogeny of *tet* (L) tetracycline resistance determinant encoded by plasmid pSTEI from *Staphylococcus hyicus*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 36:580-588.
117. Schwarz S., Chaslus-Dancla E. (2001). Use of antimicrobials in veterinary medicine and mechanisms of resistance. *Vet. Res.* 32: 201-225.
118. Segal B.M. (1963). Photosensitivity, nail discoloration and onychylosis: side effect of tetracycline therapy. *Arch. Int. Med.* 112:165-167.
119. Sherburne C., Lawely T., Gilmour M., Blattner F., Burland V., Grotbeck E., Rose D., Taylor D. (2000). The complete sequence and analysis of R27, a large IncHI plasmid from *Salmonella typhi* that is temperature sensitive for transfer. *Nucl. Acid Res.* 28: 2177-2186.
120. Sheridan R., Chopra I. (1991). Origin of tetracycline efflux proteins: conclusions from nucleotide sequence analysis. *Mol. Microbiol.* 5:895-900.
121. Schoffle F., Arnold W. Puchler A., Altenbuchner J., Schmitt R. (1981). The tetracycline resistance transposons Tn 1721 and Tn 1771 have three 38-base-pair repeats and generate five-base-pair direct repeats. *Mol. Gen. Genet.* 181:87-94.
122. Sloan J. McMurry L., Lyras D., Levy S., Rood J. (1994). The *Clostridium perfringens* tetP determinant comprises two overlapping genes: *tetA*(P), which mediates active tetracycline efflux, and *tetB*(P), which is related to the ribosomal protection family of tetracycline resistance determinants. *Mol. Microbiol.* 11:403-415.
123. Slots J., Rams T. (1990). Antibiotics in periodontal therapy: advantages and disadvantages. *J. Clin. Periodontol.* 17: 479-493.
124. Slover C., Rodvold K., Danziger L. (2007). Tygecycline: a novel broad-spectrum antimicrobial. *Ann. Pharmacother.* 41: 965-972.
125. Speer B., Bedzyk L., Salyers A. (1991). Evidence that a novel tetracycline resistance gene found on two *Bacteroides* transposons encodes an NADP- requiring oxidoreductase. *J. Bacteriol.* 173:176-183.
126. Standiford H.C. (1990). Tetracyclines and chloramphenicol, p. 284-295. In G. L. Mandell, R.G., Douglas, and J.E. Bennett (ed.), Principles and practice of infectious diseases. Churchill Livingstone, Inc., New York.

127. Stokstad E., Jukes T., Pierce J., Page A. Franklin A. (1949). The multiple nature of the animal protein factor. *J. Biol. Chem.* 180: 647-654.
128. Sum P., Sum F., Projan S. (1998). Recent developments in tetracycline antibiotics. *Curr. Pharm. Des.* 4:119-132.
129. Sunde M., Norström M. (2006). The prevalence of associations between and conjugal transfer on antibiotic resistance genes in *Escherichia coli* isolated from Norwegian meat and meat products. *J. Antimicrob. Chemother.* 58 (4):741-747.
130. Sundström I., Roy P., Skold O. (1991). Site-specific insertion of three structural gene cassettes in transposon Tn 7. *J. Bacteriol.* 173:3025-3028.
131. Szmolka A., Nagy B. (2013). Multidrug resistant commensal *Escherichia coli* in animals and its impact for public health. *Frontiers in Microbiol.* 4, doi10.3389/fmicb.2013.00258.
132. Tauch A., Krieff S., Kalinowski J., Puhler A. (2000). The 51,409 bp R-plasmid pTP10 from multiresistant clinical isolate *Corynebacterium striatum* M82B is composed of DNA segments initially identified in soil bacteria and in plant, animal, and human pathogens. *Mol. Gen. Genet.* 263: 1-11.
133. Tauch A., Gotker S., Kalinowski J., Thierbach G. (2002). The 27.8-kb R-plasmid pTET3 from *Corynebacterium glutamicum* encodes the aminoglycoside adenylyltransferase gene cassette *aadA9* and regulated tetracycline efflux system Tet (33) flanked by active copies of the widespread insertion sequence IS6100. *Plasmid* 48: 117-129.
134. Taylor D., Chau A. (1996). Tetracycline resistance mediated by ribosomal protection. *Antimicrob. Agents Chemother.* 40: 1-5.
135. Thanassi D., Suh G. Nikaido H. (1995). Role of outer membrane barrier in efflux-mediated tetracycline resistance of *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.* 177:998-1007.
136. Toomey K., Barnes R. (1990). Treatment of *Chlamidia trachomatis* genital infections. *Rev. Infect. Dis.* 12: 645-655.
137. Tosini F., Visca P., Luzzi I., Dionisi A., Pezzela C., Petrucca A., Carattoli A. (1998). Class I integron-borne multiple-antibiotic resistance carried by IncFI and IncI/M plasmids in *Salmonella enterica* serotype *Typhimurium*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 42:3053-3058.
138. Trieber C., Taylor D. (2002). Mutations in 16S-rRNA genes in *Helicobacter pylori* mediate resistance to tetracycline. *J. Bacteriol.* 184:2131-2140.
139. Tsankov N., Broshtilova V., Kazandjieva J. (2003). Tetracyclines in dermatology. *Clin. Dermatol.* 21: 33-39.
140. Van den Bogaard A.E., Stobberingh E. (2000). Epidemiology of resistance to antibiotics. *International J. of Antimicrob. Agents* 14: 327-335.
141. Whittle G., Whitehead T., Hamburger N., Shoemaker N., Cotta M., Salyers A. (2003). Identification of a new ribosomal protection type of tetracycline resistance gene, *tet* (36), from swine manure pits. *Appl. Environ. Microbiol.* 69:4151-41.
142. Yamaguchi A., OHmori H., Kaneko- Okdera M., Nomura T., Sawai T. (1991). ΔpH-dependent accumulation of tetracycline in *Escherichia coli*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 35: 53-56.

143. Zgurskaya H., Nikaido H. (1999). AcrA is a highly asymmetric protein capable of spanning the periplasm. *J. Mol. Biol.* 285: 409-420.